

O PATRIMÔNIO DA SAÚDE NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE DO BRASIL

CORDEIRO, PATRICIA CAVALCANTE

Fundação Oswaldo Cruz, Casa de Oswaldo Cruz (COC – Fiocruz)

patricia.cordeiro@fiocruz.br

RESUMO

As Cidades Universitárias no Brasil foram um grande campo de experimentação e atuação da arquitetura moderna, a partir da década de 1930. A Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro é um marco nessa trajetória, pois configura o ponto de partida do projeto educacional e político na tentativa da criação de um modelo para as Cidades Universitárias Brasileiras, encampado por Gustavo Capanema quando a frente do Ministério da Educação e Saúde Pública (MES).

O conjunto urbano e arquitetônico da Cidade Universitária, projetado pelo Arquiteto Jorge Machado Moreira e a equipe do Escritório Técnico Universitário (ETUB) e os seus edifícios do conjunto inicial (1949-1970) ligados aos programas da saúde, constituem uma importante fonte de memória do Movimento Moderno e do Patrimônio da Saúde.

Neste artigo serão abordados o contexto histórico e o panorama da formação do campus da Cidade Universitária da Universidade do Brasil, dando destaque aos edifícios da saúde, detalhando a história da construção do Hospital das Clínicas.

A documentação do antigo Escritório Técnico Universitário (ETUB), sob guarda do Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU UFRJ, permite remontar a história da criação do campus e do projeto dos edifícios, em suas várias versões. A leitura da documentação contribui para o entendimento da concepção inicial do projeto, deste que foi um dos exemplares pioneiros de hospital escola no ensino universitário.

O aprofundamento do conhecimento sobre o plano urbano e o edifício, tanto do ponto de vista histórico e documental como do ponto de vista projetual, visa contribuir para o entendimento da sua importância para arquitetura moderna, propiciar o reconhecimento de seus valores como patrimônio da saúde e afirmar a necessidade da preservação, deste que é um dos conjuntos modernistas mais importantes da cidade do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA DA SAÚDE, CIDADE UNIVERSITÁRIA, PRESERVAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A Universidade do Brasil, criada em 1937¹, configura o ponto de partida na criação das Cidades Universitárias Brasileiras, encampado por Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde Pública (MES), 1934 e 1945. O Estado Novo via como missão de estado prover os sistemas educacionais e de saúde pública em âmbito nacional.

A partir da concepção da Universidade do Brasil, campus moderno centralizador se tornou tipologia predominante das cidades universitárias, assim como a associação entre ensino universitário e saúde.

Uma característica em comum as cidades universitárias modernas é a associação entre ensino e saúde, estando presente nos projetos dos planos das Cidades universitárias mais emblemáticas da época como Rio de Janeiro, São Paulo, México e Caracas.

Nos projetos para o Campus da Universidade do Brasil, tanto o projeto executado de Jorge Machado Moreira, quanto os anteprojetos de Le Corbusier (1936) e equipe brasileira liderada por Lucio Costa² (1937), destacam o papel central dos hospitais escola e sua relação direta com a Faculdade de Medicina.

No projeto da Cité Universitaire de Le Corbusier, de 1936, o Hospital tem posição de destaque no eixo norte-sul [figura 1]. O edifício é composto por uma lâmina vertical sobre pilotis, atravessada nos primeiros pavimentos pela escola de medicina, configurando o setor denominado “médecine”.

Figura 1: Plano de Le Corbusier para a cité universitaire do Brasil. CUB4 Perspectiva, 1936. Fonte: LE CORBUSIER. Oeuvre complète 1934-1938, 1979 (grifo nosso)

O plano de Lucio Costa retoma este protagonismo do Hospital, localizado ao final do eixo monumental demarcado por uma grande alameda de palmeiras, iniciado no pórtico de entrada do conjunto [figura 2].

Figura 2: Cidade Universitária da equipe brasileira. Perspectiva da Alameda Central, 1937. Fonte: PDF – Revista da Diretoria de Engenharia, RJ. Maio de 1937(grifo nosso)

Nos projetos apresentados pelos dois Mestres (...) a monumental lâmina do hospital universitário, presidia o eixo da composição no extremo oposto ao conjunto simbólico da reitoria.³

Na Cidade Universitária de Jorge Moreira, esta relação se estabelece de forma clara, com destaque na construção dos edifícios da saúde - o Instituto de Puericultura e o Hospital das clínicas, que ocupam posição privilegiada no traçado urbano.

2. A CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE DO BRASIL

O Brasil foi um lugar privilegiado para a arquitetura moderna no que diz respeito às Cidades Universitárias. Após um embate inicial de modelos, representado na escolha do projeto para a Universidade do Brasil, a arquitetura moderna se sobrepõe e se dissemina.

Porém este processo não foi simples. O embate ideológico das duas comissões designadas pelo Ministério – de professores e de técnicos arquitetos e engenheiros, sobre a tipologia arquitetônica que nortearia o projeto gerou anteprojetos antagônicos, dez anos de estudos e uma longa busca por um terreno livre que pudesse acolher um projeto dessa magnitude.

A indefinição foi finalizada apenas em 1945, com a criação do Escritório Técnico da Cidade Universitária da Universidade do Brasil (ETUB). O ETUB foi responsável pelos estudos que levaram à escolha definitiva do terreno onde foi implantada a Cidade Universitária. A construção do terreno contou com aterros que transformaram um arquipélago de nove ilhas⁴ em uma grande de aproximadamente 5.596.000m².

O Arquiteto Jorge Machado Moreira foi convidado para chefiar o Serviço de Planejamento Arquitetônico, comandando uma equipe de arquitetos modernistas, escolhidos por ele, encarregada do projeto urbano e do projeto de arquitetura dos edifícios previstos no programa elaborado pela universidade.

3. PLANO DA ILHA UNIVERSITÁRIA

Jorge Machado Moreira concebe os estudos para a implantação da Cidade Universitária e seus edifícios, tratando a ilha como um espaço contínuo cortado por vias para automóveis e pedestres conectadas aos edifícios, determinando assim os acessos principais e a circulação no interior do campus

Não é possível afirmar que existiu apenas um projeto executivo geral do plano da ilha universitária, mas anteprojetos que foram modificados durante a execução das obras. O Primeiro Anteprojeto (1949) ou plano inicial de construção da Cidade Universitária já lançava as bases do sistema viário e da distribuição das edificações. Eram previstas a construção de 54 edifícios, com uma área total de cerca de 1.000.000 m².

Figura 3. Plano de Conjunto, Cidade Universitária – primeiro anteprojeto. Fonte: Arquitetura Revista nº 2. Rio de Janeiro: FAU UFRJ, 1985

Neste traçado inicial os edifícios relacionados a saúde eram o Instituto de Puericultura, o Hospital das Clínicas, o Instituto de Psiquiatria, o Instituto de Neurologia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia e os Institutos Médicos, ocupando o trecho mais ao norte da Ilha [figura 3].

Esta localização foi escolhida pela sua proximidade com a grande artéria de penetração à Ilha, o que daria fácil acesso aos pacientes e usuários do Hospital Universitário sem interferir na vida no campus.⁵

Em paralelo ao desenvolvimento do Plano se iniciam os projetos e detalhamentos dos edifícios prioritários. Nessa época já estão elaborados os projetos executivos do Hospital das Clínicas e do Instituto de Puericultura, ambos iniciam a construção já em 1951.

"O Magnífico Reitor [Dr. Pedro Calmon], manifestando-se(..), insiste, no entanto, no aspecto da prioridade absoluta dada a execução do projeto do Hospital de Clínicas, porquanto razões de ordem técnica, económica e mesmo política." Ata de 25ª reunião da C.S.P⁶

O segundo plano (1954), apresenta distribuição das áreas com um zoneamento mais claro, seguindo um esquema funcional, agrupando Faculdades e Institutos por afinidade. O setor da saúde reúne os cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia e Enfermagem, o Hospital das Clínicas e o Instituto de Puericultura.

O ano de 1962 marca a saída de Jorge Machado Moreira da chefia do ETUB. Até seu afastamento, Moreira acompanhou a construção do Instituto de Puericultura até sua conclusão, deixando ainda em finalização o Hospital Universitário.⁷

Após o golpe militar de 1964, o projeto da Cidade Universitária entra em declínio de investimentos. A concepção geral do Plano é revista do ponto de vista ideológico e de projeto. O Plano de 1965, de certa forma, sintetiza as modificações ocorridas desde 1952 em decorrência das dificuldades de implementação do projeto original.⁸

Figura 4. Ilha da Cidade Universitária - Plano de Conjunto Estudo 1965. Fonte: Cordeiro, 2015 sobre Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU

A implantação de quase todos os edifícios, exceto os quatro já construídos, do Estádio e da Reitoria, sofreu algum tipo de modificação. O esquema acima, desenhado sobre este mapa, sintetiza o que foi realmente construído do Plano inicial nestes anos em termos de acessos, vias e edificações. Destaca também vias e edifícios construídos após a década de 70, como a Escola de Medicina, que mantiveram a implantação e desenho propostos no plano de 1965.⁹

Figura 5. Ilha da Cidade Universitária - Plano de Conjunto Estudo 1965 (recorte). Fonte: Cordeiro, 2015 sobre Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU

4. O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UB

Ao assumir a coordenação do ETUB, Jorge Moreira já havia consolidado sua experiência profissional, projetando diversas obras públicas e privadas com programas de diferentes complexidades, incluindo edifícios hospitalares como o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (1942);

Figura 6. Maquete do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 1942. Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil

No projeto, Moreira aplica a tipologia do monobloco, em uma grande lâmina vertical sob pilotis ligada a um bloco horizontal mais baixo [figura 6]. A intenção plástica segue o rigor do racionalismo, mas também soluções criativas como as torres elípticas e caixa d'água curva.

No projeto da Cidade Universitária, Moreira retoma essa referência e defende novamente a aplicação do monobloco como tipologia eleita pelo modernismo para o programa hospitalar, sendo uma grande referência para o hospital monobloco no Rio de Janeiro e no Brasil ¹⁰

“A grande contribuição da arquitetura moderna seria transformar o hospital em uma construção monobloco, onde se poderia demonstrar todo o rigor de uma construção sólida, imponente, digna de uma arquitetura racional, bem planejada e bem construída. Uma construção que se preocupasse com a localização na malha urbana existente, com insolação, ventilação, circulações, fluxos, estrutura, instalações e detalhes.” ¹¹

O Hospital das Clínicas da Universidade do Brasil ¹² é um projeto primoroso de escala monumental, com alta qualidade técnica, soluções funcionais e arquitetônicas associadas à estética moderna e adequadas as necessidades pensadas pela universidade, naquele momento.

É um edifício de dimensões grandiosas, projetado para receber um enorme programa. Imponente, destaca-se tanto no conjunto da Ilha como na paisagem da cidade, sendo a construção de maior porte de todo o conjunto arquitetônico da Cidade Universitária. O projeto inicial do Hospital previa 240.000 m² de construção e capacidade de dois mil leitos.

Figura 7. Hospital das Clínicas – Perspectiva, 1950. Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil

É composto por um grande prisma frontal de 300 metros sobre pilotis voltado para a via de acesso ao edifício. Deste grande prisma saem duas pernas perpendiculares de mesma altura. Estes três blocos, dispostos de forma ortogonal sobre dois volumes baixos formando um “duplo T”, organizam um conjunto racionalizado que se distribui no terreno.

As lâminas possuem 2 pavimentos em embasamento e 11 pavimentos tipo, criando um bloco de grandes dimensões horizontais, para abrigar todo o programa – assistência médica em ambulatório e enfermaria, ensino e pesquisa.¹³

O planejamento da Cidade Universitária como um todo prescindiu da coleta de dados e de estudos das condições ambientais e climáticas, realizados pelo engenheiro Paulo Sá, consultor do Instituto Nacional de Tecnologia.

Figura 8. Anemograma e orientação solar, 1952. Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil

Os estudos climáticos [figura 8] foram fundamentais, no projeto do Hospital, para a definição dos planos de fachada de maior conforto térmico e lumínico, compatíveis com os diversos serviços do hospital. Cada fachada recebeu tratamento em função da incidência solar, ventilação e necessidades do programa.

A fachada livre frontal do Bloco A, voltada para nordeste, que recebe sol da manhã, é demarcada pelas vedações em esquadrias de alumínio com aberturas pivotantes para passagem da ventilação e abrigaria as clínicas médicas. As faces voltadas para sudoeste, que recebem sol da tarde e “ventos de mau tempo prolongado¹⁴”, ou seja, que correspondem a chegada de frentes frias, foram protegidas por brise-soleil verticais em alumínio.

Figura 9. Hospital Universitário vista aérea. Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil

Em planta, o programa se distribui em uma grande lâmina frontal (bloco A – hospitalização, clínicas e enfermarias) no sentido Nordeste-Sudeste, na qual se conectam perpendicularmente duas lâminas (bloco B e C – setor de ensino; enfermagem e internação particular) no sentido Noroeste-Sudoeste, interligadas por uma grande plataforma (bloco E – serviços gerais) com 1 pavimento, que compreende o ambulatório, como na planta esquemática abaixo [figura 10]. O bloco baixo (bloco D - administração), com 4 pavimentos, configura o acesso do público ao hospital. O bloco F serve a serviços complementares de diagnóstico e tratamento.

Figura 10. Planta esquemática e Maquete. Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/

O programa do hospital traz claramente a relação entre ensino e saúde, na concepção de um hospital-escola ligado à Faculdade Nacional de Medicina, que pudesse oferecer, além de assistência aos pacientes, a oportunidade de aprendizado prático aos futuros profissionais da saúde.

Nos blocos A, B e C, o pavimento tipo agrupa funções de clínica, ambulatório, laboratórios e pesquisa, cirurgia, internação, administração e ensino. [figura 11] Os pavimentos são divididos por especialidade de clínica médica: ortopedia, ginecologia, cirurgia geral, otorrino, oftalmologia, neurocirurgia, mas seguem essa estrutura

de fluxo e setorização de funções. Existe hierarquia de distribuição interna de fluxos, as circulações verticais demarcam estes grandes usos e setorizam os acessos de funcionários, estudantes, pacientes e acompanhantes.

Figura 11. Planta baixa. CCS-HU_nº17.427 - Pavimento Planta do 6º ao 11º (Ala Norte). Fonte: Núcleo de Pesquisa e Documentação. NPD/FAU/UFRJ

A concepção estrutural do edifício é modular e similar aos demais projetos da Ilha Universitária. Nos blocos A, B e C, a estrutura é concebida como uma grelha estrutural de vigas, pilares e lajes duplas em concreto armado, com as paredes livres, apenas com a função de vedação, em alvenaria. Em planta, a estrutura segue uma trama ortogonal regular, modulada com espaçamentos fixos entre os pilares.

Os pilares que aparecem no térreo como pilotis cilíndricos, ao subir da estrutura, são afinados e formam uma modulação de fachada como uma grelha, [figura 12] subdividindo os espaços que recebem as esquadrias, limitadas verticalmente por essas estruturas e horizontalmente pelas lajes. Este esquema estrutural da planta livre permitiu que o projeto fosse modificado no decorrer da obra, pelas necessidades de adequação programática e orçamentária.

Figura 12. fotografia do edifício em construção. Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil

A concepção original do projeto de Jorge Moreira se baseou no programa proposto pela Faculdade Nacional de Medicina, para um edifício hospitalar de ensino. Porém como o edifício só foi ocupado, ainda inacabado, em 1978, uma série de modificações foi realizada ao longo da história da sua construção.

A publicação da DASP de 1952, sobre a evolução das obras e projetos, relata que o hospital estava com a obra em curso desde 1951 e já havia necessidades de adaptações do projeto de ocupação, embora a estrutura já estivesse sendo executada ¹⁵

Um novo projeto completo do Hospital de Clínicas foi submetido à C.S.P.E. em sua 49ª reunião no dia 9 de julho de 1953, mas o projeto foi dado como finalizado apenas em 1957. ¹⁶

Em 1965, o Hospital inicia a vedação das fachadas. Após diversas paralisações, arrastando-se já por duas décadas, as obras foram retomadas em 1972, mas o edifício foi inaugurado em 1978, com apenas metade de sua estrutura em condições de uso.

Este trecho nunca finalizado do edifício ficou conhecido como “Perna Seca” e permaneceu 32 anos em estado de abandono e deterioração, sendo implodido em 19 de dezembro de 2010. [figura 13]

Figura 13. Implosão de trecho do Hospital Universitário. Fonte: <https://adufjrj.org.br>

A decisão polêmica foi justificada por abalos da estrutura no início de 2010, que poderiam levar a danos na parte ocupada da edificação. Mas já estava prevista no Plano Diretor 2020, publicado na Revista Debate nº5 em 2009.

A matéria cita o plano para a “Recuperação da Ala Sul do prédio do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)”. Na época da publicação, os estudos apontavam “para três ações: demolição parcial dos andares comprometidos, proteção dos andares em condições de recuperação futura e recuperação integral de áreas em condições de uso imediato”. Mas o que ocorreu em 2010, foi a implosão de toda a Ala Sul de uma única vez, demolindo assim metade do edifício.

Esta implosão teve grande impacto na percepção do edifício no território, além da carga simbólica. O entulho permaneceu no local até 2013 e a fachada do trecho restante foi vedada apenas após alguns anos, sendo hoje uma fachada cega.

Figura 14. antes (2009) e depois (2011) da implosão. Fonte: <https://earth.google.com/>

Este gesto, de destruição de metade de um edifício, é certamente curioso na história do patrimônio moderno. Vários fatores são necessários para entender esta decisão, mas este caso resume vários dos desafios impostos aos edifícios modernos, em especial os ligados à saúde, como a obsolescência funcional e a falta de entendimento do valor histórico, artístico e material destes exemplares.

Este episódio configura a perda (de uma parte) de um ícone do movimento moderno carioca, que ainda carece de maior reconhecimento. O projeto do hospital é emblemático pelo contexto histórico da criação da Universidade do Brasil, pela afirmação do modelo do monobloco para o programa hospitalar moderno, pela qualidade do projeto de Jorge Machado Moreira, entre outros.

Aprofundar o conhecimento sobre este edifício, e outros da mesma época, que trazem implícita esta relação entre saúde e ensino, na associação de cidades universitárias e grandes hospitais públicos, nos parece um campo interessante de investigação. Este trabalho apresenta uma aproximação inicial, com intuito de afirmar a importância deste edifício para a história da arquitetura moderna e para o patrimônio cultural brasileiro.

NOTAS

¹ A partir de 1965 passa a se chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro

² A equipe de Lucio contava com os arquitetos Paulo Fragoso, Ângelo Bruhns, Firmino Saldanha e Afonso Eduardo Reidy.

³ (SEGAWA, 2001, p. 58).

⁴ Ilhas do Fundão, Pindal do Ferreira, Pindaí do França, Bom Jesus, Sapucaia, Baiacu, Cobras, Catalão e Pinheiro

⁵ (DASP, 1952)

⁶ . (DASP, 1957)

⁷ (JARDIM, 2001)

⁸ (CORDEIRO, 2015)

⁹ (CORDEIRO, 2015)

¹⁰ (COSTA, 2009)

¹¹ (COSTA, 2009)

¹² Hoje Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)

¹³ (DASP, 1952)

¹⁴ (DASP, 1952)

¹⁵ (DASP, 1952)

¹⁶ (CZAJKOWSKI, 1999)

REFERÊNCIAS

CORDEIRO, Patrícia Cavalcante. A Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro: preservação da arquitetura moderna. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

COSTA, R. D. G.-R. Patrimônio moderno da saúde e os desafios para a sua valorização: o exemplo do Rio de Janeiro. In: 8º Seminário Docomomo Brasil, 2009, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: PROURB, 2009

CZAJKOWSKI, Jorge Paul: org. Jorge Machado Moreira. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.

DASP. Cidade Universitária da Universidade do Brasil, 1952 (relatório do eng. Horta Barbosa)

DASP. Cidade Universitária da Universidade do Brasil, 1957 (relatório de Renato Travassos)

JARDIM, Paulo. Por uma “Nova Arquitetura” no Brasil. Jorge Machado Moreira (1904-1992) Dissertação. PROARQ-FAU UFRJ, Rio de Janeiro, 2001.

SEGAWA, H. Rio de Janeiro, México, Caracas: cidades universitárias e modernidades 1936 - 1962. RUA: Revista de Urbanismo e Arquitetura, [S. l.], 2008. DOI: 10.9771/rua.vi0.3133.

BIOGRAFIA

Arquiteta e Urbanista graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009), mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2015) e doutora em Ciências da Arquitetura pelo PROARQ FAU UFRJ (2024). Atua como pesquisadora em Saúde Pública na Fundação Oswaldo Cruz - COC FIOCRUZ, Departamento de Patrimônio Histórico. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em

O FUTURO DO PASSADO: ARQUITETURA MODERNA VIVA E URBANA

PORTO ALEGRE | DEZEMBRO | 2025

Arquitetura, atuando principalmente nos seguintes temas: Preservação, conservação preventiva, arquitetura moderna, documentação, patrimônio cultural.